

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15014998

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Relatório Técnico Conclusivo

8 dimensões a serem consideradas em um
programa de desenvolvimento de fornecedores
com base na revisão da literatura

Leandro Corrêa De Castro
José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Como referenciar:

Castro, L. C. de; Oyadomari, J.C.T. (2024). 8 dimensões a serem consideradas em um programa de desenvolvimento de fornecedores com base na revisão da literatura. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15014998

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Projeto D0653 – Financiado pela CEMIG (2019 – 2022)
Gestão Inteligente da Cadeia de Fornecedores

Produto Técnico-Tecnológico:

Demanda Espontânea: Requisitada pelo projeto

Organização: CEMIG

Descrição do PPT: Trata-se de um guia prático sobre 8 dimensões a serem consideradas em um programa de desenvolvimento de fornecedores, obtidas por meio da revisão da literatura.

Divulgação da Produção: Pública

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta

Impacto Potencial: Médio

Impacto Realizado Médio: Baixo

Inovação (Baixa, Média ou Alta):: Média

Complexidade (Baixa, Média ou Alta):: Baixa

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):: Alta

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta):: Alta.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta):: Alta

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita

*Descrever em todos os itens os motivos que levaram a classificação. Ver na Ficha Técnica 27 e exemplos do PTTs disponíveis no Zenodo.

8 dimensões a serem consideradas em um programa de desenvolvimento de fornecedores com base na revisão da literatura

Como referenciar:

Castro, L. C. de; Oyadomari, J.C.T. (2024). 8 dimensões a serem consideradas em um programa de desenvolvimento de fornecedores com base na revisão da literatura. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15014998

RESUMO

Este relatório técnico é fruto da dissertação de mestrado “Proposição de um programa de desenvolvimento de fornecedores para a Cemig” de Leandro Correa de Castro, e apresenta 8 dimensões a serem consideradas em um programa de desenvolvimento de fornecedores, com base em uma revisão integrativa da literatura de 65 artigos relacionados ao desenvolvimento de fornecedores, que consegue consolidar, analisar e criticar os insights empíricos e teóricos estudados, sintetizando os achados e integrando ideias. O estudo tem como objetivo realizar uma revisão da literatura e indicar os 42 aspectos relevantes mais essenciais a serem considerados na elaboração de um programa de desenvolvimento de fornecedores. Classificamos esses aspectos em oito dimensões de atividade do programa usando frameworks práticos. As dimensões relacionamento e pessoas mostraram-se cruciais para o sucesso do programa, enquanto conhecimento, sustentabilidade e tecnologia são meios para alcançar vantagens competitivas. Os resultados indicados são úteis para entidades organizacionais cujas atividades incluem a função de compras e instituições de apoio industrial, pois apresentam práticas a serem seguidas no desenvolvimento de fornecedores.

Palavras-chave: relacionamento com fornecedores, envolvimento de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, terceirização, revisão de literatura.

8 Dimensions to Consider in a Supplier Development Program Based on Literature Review

Como referenciar:

Castro, L. C. de; Oyadomari, J.C.T. (2024). 8 dimensões a serem consideradas em um programa de desenvolvimento de fornecedores com base na revisão da literatura. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15014998

ABSTRACT

This technical report is the result of the master's dissertation “Proposal for a supplier development program for Cemig” by Leandro Correa de Castro, and presents 8 dimensions to be considered in a supplier development program, based on an integrative literature review of 65 articles related to supplier development, which manages to consolidate, analyze and criticize the empirical and theoretical insights studied, synthesizing the findings and integrating ideas. The study aims to conduct a literature review and indicate the 42 most essential relevant aspects to be considered in the design of a supplier development program. We classified these aspects into eight dimensions of program activity using practical frameworks. The relationship and people dimensions proved to be crucial for the success of the program, while knowledge, sustainability and technology are means to achieve competitive advantages. The indicated results are useful for organizational entities whose activities include the purchasing function and industrial support institutions, as they present practices to be followed in supplier development.

Keywords: supplier relationships, supplier engagement, supplier development, outsourcing, literature review.

Introdução

Um programa de desenvolvimento de fornecedores deve ser elaborado com base em vários aspectos, capaz de identificar, mensurar, auxiliar e aumentar o desempenho do fornecedor (Govindan et al., 2010; Krause et al., 1998). Com o programa de desenvolvimento de fornecedores, a empresa compradora ganha confiabilidade, qualidade, pontualidade, continuidade e redução do custo de fornecimento. O fornecedor, por sua vez, tem a oportunidade de ampliar suas capacidades com base na assistência técnica e gerencial fornecida pela empresa compradora (Krause et al., 2007; Shahzad et al., 2016).

A literatura é rica em práticas e estratégias de desenvolvimento de fornecedores (Benton Jr. et al., 2020; Dalvi e Kant, 2018; Hahn et al., 1990; Joshi et al., 2017; Krause et al., 1998, 2000; Monczka et al., 1993; Shahzad et al., 2016; Yawar e Seuring, 2020). Isso ocorre devido a: (i) essa literatura é espalhada ao longo do tempo e vários artigos; e (ii) os artigos estudados neste trabalho abrangem estudos empíricos, desenvolvimentos teóricos e revisões de literatura, que explicam práticas e fatores de sucesso para o desenvolvimento de fornecedores.

Este trabalho apresenta 8 dimensões a serem consideradas em um programa de desenvolvimento de fornecedores, as quais foram obtidas por meio de uma revisão integrativa da literatura sobre desenvolvimento de fornecedores, fornecendo contribuições que podem ser úteis para os campos acadêmico e corporativo. Além disso, este artigo preenche uma lacuna ao consolidar as práticas adotadas no desenvolvimento de fornecedores e incorporar termos contemporâneos em estudos anteriores.

Os objetivos específicos deste estudo são:

- Realizar uma revisão de literatura sobre o tema de desenvolvimento de fornecedores.
- Consolidar, analisar e criticar os insights empíricos e teóricos pesquisados, integrando ideias.
- Sintetizar as descobertas úteis para acadêmicos e profissionais, como executivos de suprimentos e instituições de apoio industrial, que precisam pesquisar o assunto ou mesmo implementar um programa de desenvolvimento de fornecedores.

METODOLOGIA

Com base no estado da arte que preconiza os estudos sobre revisão da literatura identificamos 42 aspectos a serem abordados em um programa de desenvolvimento de fornecedores. De todos os artigos estudados, os de Dalvi e Kant (2015) e Dalvi e Kant (2018) foram os que apresentaram o maior número de práticas de desenvolvimento de fornecedores. No entanto, mesmo assim, não abordaram os seguintes aspectos: abordagem Inter organizacional, assistência técnica para controle gerencial, automação de manufatura e processos, desenvolvimento de múltiplos fornecedores, eficiência operacional, formalização de um contrato para o programa, gestão da dependência do fornecedor, gestão de riscos, mecanismos de enfrentamento de mercados dinâmicos, satisfação e motivação de fornecedores e tomada de decisão conjunta. Naturalmente, o objetivo deste estudo não é simplesmente apresentar um número mais significativo de aspectos, mas mostrar maior consolidação e síntese da literatura.

Os 42 aspectos foram classificados em oito dimensões de atividade no programa de desenvolvimento de fornecedores. Cada dimensão foi analisada, com foco na consolidação de ideias e facilitação da compreensão, o que agrega praticidade à literatura atual na aplicação dos conceitos estudados.

Com base na revisão da literatura, os principais aspectos a serem considerados na elaboração de um programa de desenvolvimento de fornecedores foram devidamente separados e classificados em oito dimensões: conhecimento, estratégia, técnica, pessoas, relacionamento, sustentabilidade, financeira e tecnologia. Desenvolvemos um modelo específico para cada dimensão. Os Quadros 1 a 8 cobrem os respectivos autores dos aspectos identificados e as sínteses de suas descobertas, além da integração de ideias e nossas perspectivas.

Análises sobre as oito dimensões estudadas

Conhecimento

A dimensão do conhecimento está relacionada às dimensões de relacionamento e pessoas. O comprador e o fornecedor precisam ter um relacionamento amigável, e suas equipes precisam estar integradas para que o

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

compartilhamento de informações prevaleça. O aprendizado colaborativo, o compartilhamento de informações e a transferência de conhecimento tácito exigem maturidade na parceria.

Estratégia

O programa de desenvolvimento de fornecedores deve ser entendido como uma iniciativa estratégica tanto para o comprador quanto para o fornecedor. A liderança executiva de ambas as organizações deve compreendê-lo, apoiá-lo e transformá-lo em uma aliança estratégica para ganhos conjuntos. Somente assim o programa terá força suficiente para permear as diversas áreas envolvidas e obter o engajamento necessário das pessoas para sua concretização.

Técnica

A dimensão técnica é um dos resultados mais evidentes, pois traz transformações na planta de fabricação do fornecedor e na disponibilidade de itens para o comprador. O comprador precisa investir seus recursos humanos, de engenharia e financeiros na melhoria contínua do fornecedor, nos aspectos técnicos e no controle gerencial. A gestão da qualidade e a eficiência operacional são temas que devem ser continuamente abordados.

Pessoas

O programa de desenvolvimento de fornecedores é feito para as empresas, mas executado por pessoas. Portanto, o compromisso e a aproximação dos profissionais envolvidos no programa são essenciais para o seu sucesso. A formação de equipes de trabalho entre comprador e fornecedor e a conexão diária entre ambos dão tração ao projeto. Também deve haver investimento nas pessoas por meio de treinamentos e suporte técnico.

Relacionamento

A dimensão do relacionamento desempenha um papel essencial no sucesso do programa. Deve haver confiança, comprometimento, comunicação e um relacionamento colaborativo entre comprador e fornecedor, mesmo antes do início do

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

programa de desenvolvimento. Uma empresa deve ser estrategicamente reconhecida pela outra, e os laços comerciais devem ser estáveis e duradouros. O fornecedor deve estar motivado para o programa, incluindo recompensas pelos resultados alcançados.

Sustentabilidade

Mais do que apenas melhorar o desempenho técnico das empresas, o programa de desenvolvimento de fornecedores também deve apresentar resultados para a sustentabilidade do seu negócio e da cadeia produtiva de suprimentos. Assim, o programa deve mitigar riscos de fornecimento e enfrentar situações adversas de mercado, econômicas e de recursos naturais. Pequenos e médios fornecedores devem receber apoio diferenciado do comprador.

Financeira

O comprador deve apoiar financeiramente o programa de desenvolvimento de fornecedores. Esse investimento financeiro pode ocorrer de diversas formas, desde a aplicação direta de recursos nas operações do fornecedor até a melhoria das condições contratuais de pagamento. O fornecedor precisa desse suporte para investir em suas instalações e equipe e fortalecer seu capital de giro.

Tecnologia

O programa de desenvolvimento de fornecedores deve ter um viés específico para os meios tecnológicos, que são reinventados diariamente, focando na automação de processos e atividades de fabricação. Isso trará qualidade e eficiência ao processo produtivo. Além disso, o comprador e o fornecedor devem unir forças para inovação e co-desenvolvimento de soluções e produtos, visando alcançar uma vantagem competitiva.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Quadro 1 – Aspectos relacionados à dimensão conhecimento

Aspectos	Referências	Sínteses
Aprendizagem conjunta	Krause et al. (1998) McGovern e Hicks (2006) Giannakis (2008) Chung et al., (2018) Meisel e Glock (2018) Joshi et al. (2018)	O fornecedor e o comprador aprendem e desenvolvem especificações técnicas, projetos, processos e produtos juntos. Além disso, resolvem problemas que surgem juntos, o que gera aprendizado para ambos.
Compartilhamento de informações	Sánchez-Rodríguez et al. (2005) Carr e Kaynak (2007) Krause et al. (2007) Modi e Mabert (2007) Arroyo-López et al. (2012) Aoki e Lennerfors (2013) Shahzad et al. (2016) Pradhan e Routroy (2018) Derakhshan et al. (2019)	Deve haver um alto nível de compartilhamento de informações e interação entre o comprador e o fornecedor.
Transferência de conhecimento	Carr e Kaynak (2007) Modi e Mabert (2007) Giannakis (2008) Arroyo-López et al. (2012) Aoki e Lennerfors (2013) Chen et al., (2015) Chung et al. (2018) Lawson et al. (2015)	Deve haver transferência explícita de conhecimento e, especialmente, transferência de conhecimento tácito (know-how) entre o comprador e o fornecedor.

Fonte: Elaborado pelos autores

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Quadro 2 – Aspectos relacionados à dimensão estratégica

Aspectos	Referências	Sínteses
Aliança estratégica	McGovern e Hicks (2006) Krause et al. (2007) Lawson et al. (2015) Pihlajamaa et al. (2019)	Deve haver um pacto estratégico e relacional entre comprador e fornecedor, incluindo a concepção de novas especificações técnicas e desenvolvimento de produtos.
Compartilhamento e combinação de ativos	Galt e Dale (1991) Monczka et al. (1993) Krause et al. (2007) Lawson et al. (2015) Joshi et al., (2016)	O comprador e o fornecedor devem compartilhar e combinar ativos físicos e intangíveis na parceria.
Desenvolvimento de vários fornecedores	Tezuka (1997) Min (2009) Meisel e Glock (2018)	O comprador deve focar no desenvolvimento de dois ou mais fornecedores simultâneos dentro do programa, aumentando a competitividade de sua base de fornecedores.
Formação de redes e clusters	Hahn et al. (1990) Watts e Hahn (1993) Tezuka (1997) Quayle (2000) Aune et al., (2013)	O comprador deve incentivar a formação de redes e clusters entre fornecedores para fortalecimento industrial e mitigação da dependência de recursos.
Criação de vantagens competitivas	Krause et al. (1998) Kureshi et al. (2009) Lawson et al. (2015) Joshi et al. (2016) Shahzad et al. (2016)	O comprador deve incentivar a formação de redes e clusters entre fornecedores para fortalecimento industrial e mitigação da dependência de recursos.
Gestão da dependência de fornecedores	Quayle (2000) Narasimhan et al. (2009) Zhang e Huo (2013) Sancha et al. (2019)	O comprador deve gerenciar o relacionamento com o fornecedor para que este não fique dependente do primeiro, inclusive incentivando-o a expandir seus negócios com outras empresas. Assim, a relação comprador-fornecedor deve ser sustentável para ambos.
Suporte da alta administração	Hartley e Choi (1996) Modi e Mabert (2007) Joshi et al. (2016) Shahzad et al. (2016)	A participação de líderes executivos do comprador e do fornecedor traz engajamento e suporte às equipes técnicas envolvidas no programa.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Aspectos	Referências	Sínteses
	Joshi et al. (2018) Derakhshan et al. (2019)	

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 3 – Aspectos relacionados à dimensão técnica

Aspectos	Referências	Sínteses
Assistência técnica para o processo produtivo	Galt e Dale (1991) McGovern e Hicks (2006) Modi e Mabert (2007) Chavhan et al. (2018)	O comprador deve instruir o fornecedor sobre as especificações técnicas, produção e conclusão de testes e diretrizes sobre o maquinário e o layout de fabricação.
Assistência técnica para controle de gestão	Krause et al. (1998) Sánchez-Rodríguez et al. (2005)	O comprador também deve se preocupar com os aspectos de gestão do fornecedor, desenvolvendo seus aspectos financeiros, estratégicos e de marketing.
Eficiência operacional	Krause et al. (1998) Wang, Du, e Li (2004) Sánchez-Rodríguez et al. (2005) Pradhan e Routroy (2018)	O fornecedor deve ficar atento e receber orientações do comprador para maior eficiência operacional de sua equipe e instalação fabril, com vistas à sua sustentabilidade.
Gestão da qualidade e melhoria contínua	Krause et al. (1998) Wang, Du, e Li (2004) Sánchez-Rodríguez et al. (2005) Pradhan e Routroy (2018)	Deve haver certificação dos processos de qualidade, com metodologias adequadas às instalações e negócios do fornecedor.
Investimento de recursos de engenharia no programa e no fornecedor	Hahn et al. (1990) Monczka et al. (1993) Handfield et al., (2000) McGovern e Hicks (2006) Aoki e Lennerfors (2013)	Deve haver certificação dos processos de qualidade, com metodologias adequadas às instalações e negócios do fornecedor.
Medindo indicadores de desempenho	Hahn et al. (1990) Watts e Hahn (1993) Krause et al. (2000) Sánchez-Rodríguez et al. (2005) Chavhan et al. (2018) Joshi et al. (2018)	O programa deve conter indicadores de desempenho com medições periódicas para certificação de desenvolvimento do fornecedor.
Visitas e auditorias na fábrica do fornecedor	Monczka et al. (1993) Krause et al. (1998) Sánchez-Rodríguez et al. (2005)	O comprador deve ter uma equipe técnica engajada na avaliação da fabricação do fornecedor, auditoria dos processos e medições

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Aspectos	Referências	Sínteses
	McGovern e Hicks (2006) Chavhan et al. (2018)	de indicadores.

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 4 – Aspectos relacionados à dimensão pessoas

Aspectos	Referências	Sínteses
Formação de uma equipe multifuncional para o programa	Hartley e Choi (1996) Krause et al. (1998) McGovern e Hicks (2006) Govindan et al. (2010)	O comprador deve construir uma equipe multifuncional que apoiará o programa e o fornecedor, interagindo com a equipe técnica do fornecedor.
Integração das equipes de compradores e fornecedores	Hartley e Choi (1996) McGovern e Hicks (2006) Krause et al. (2007) Modi e Mabert (2007) Aoki e Lennerfors (2013)	É fundamental para a proximidade e os laços de parceria e empatia entre os colaboradores envolvidos no programa.
Investimento de recursos humanos no programa	Monczka et al. (1993) Hartley e Choi (1996) Krause et al. (2000) Wagner e Krause (2009) Jain et al. (2018)	As equipes técnicas e de suprimentos do comprador devem apoiar o programa e o fornecedor em desenvolvimento.
Investimento em treinamento para o fornecedor	Galt e Dale (1991) Monczka et al. (1993) Krause et al. (1998) Handfield et al. (2000) Wagner e Krause (2009) Lawson et al. (2015) Chavhan et al. (2018) Joshi et al. (2018)	O comprador deve fornecer e incentivar o treinamento para o fornecedor, desde aspectos técnicos até gerenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Quadro 5 – Aspectos relacionados à dimensão relacionamento

Aspectos	Referências	Sínteses
Abordagem interorganizacional	Hartley e Choi (1996) Mortensen e Arlbjørn (2012) Joshi et al. (2016) Pihlajamaa et al. (2019)	O fornecedor deve se sentir parte do negócio do comprador e vice-versa.
Co-especialização	McGovern e Hicks (2006) Krause et al. (2007) Joshi et al. (2016) Pihlajamaa et al. (2019)	O comprador e o fornecedor criam valor, em sinergia, a partir da combinação de seus recursos para gerar novas especificações técnicas e produtos.
Comunicação e relacionamento colaborativos	Krause et al. (2000) Carr e Kaynak (2007) Modi e Mabert (2007) Wagner e Krause (2009) Arroyo-López et al. (2012) Aoki e Lennerfors (2013) Joshi et al. (2017) Chavhan et al. (2018) Jain et al. (2018) Derakhshan et al. (2019) Sancha et al. (2019) Subramaniam et al., (2020)	É preciso haver um sentimento de cooperação entre o comprador e o fornecedor, com comunicação colaborativa e um relacionamento colaborativo.
Confiança e compromisso	Handfield et al. (2000) Wang et al. (2004) Krause et al. (2007) Narasimhan et al., (2008) Zhang e Huo (2013) Jain et al. (2018) Pradhan e Routroy (2018) Rajput et al. (2019) Benton Jr. et al. (2020)	A relação entre o comprador e o fornecedor deve basear-se na confiança e no compromisso mútuos. Portanto, pode motivar as empresas a entregarem além do que está acordado em um contrato.
Formalização de um contrato para o programa	Watts e Hahn (1993) Krause et al. (1998) Worthmann et al. (2016)	Entre o comprador e o fornecedor, deve haver um acordo formal de metas, custos, recompensas e responsabilidades para o programa.
Obtenção do status de cliente preferencial do fornecedor	Blonska et al., (2013) Joshi et al. (2016) Glavee-Geo (2019)	Menos por meio do poder contratual e mais por meio da satisfação e do capital relacional, o fornecedor deve conceder ao comprador o status

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Aspectos	Referências	Sínteses
		de cliente preferencial.
A relação comercial estável e de longo prazo	Handfield et al. (2000) Krause et al. (2007) Min (2009) Arroyo-López et al. (2012) Kumar e Routroy (2017b) Joshi et al. (2018) Benton Jr. et al. (2020)	O programa deve ser baseado em uma relação comercial estável com um contrato de longo prazo para tornar os benefícios competitivos mais sustentáveis.
Satisfação e motivação do fornecedor	Mortensen e Arlbjørn (2012) Praxmarer-Carus et al., (2013) Glavee-Geo (2019)	O comprador deve garantir o entusiasmo e o envolvimento do fornecedor com o programa.
O sistema de feedback do programa	Galt e Dale (1991) Krause et al. (2000) Sánchez-Rodríguez et al. (2005) Praxmarer-Carus et al. (2013)	Deve haver feedback contínuo entre o comprador e o fornecedor, não apenas em relação aos indicadores de desempenho, mas também em relação ao próprio programa de desenvolvimento.
Sistema de recompensas e reconhecimento do fornecedor	Galt e Dale (1991) Krause et al. (1998) Sánchez-Rodríguez et al. (2005) Praxmarer-Carus et al. (2013) Chavhan et al. (2018) Joshi et al. (2018) Benton Jr. et al. (2020)	O fornecedor deve receber recompensas (incluindo financeiras) e reconhecimento do comprador.
Tomada de decisão conjunta	McGovern e Hicks (2006) Arroyo-López et al. (2012) Kumar e Routroy (2017b) Benton Jr. et al. (2020)	Dentro do programa, as decisões devem ser tomadas em conjunto para que o comprador e o fornecedor defendam suas expectativas na mesma medida.

Fonte: Elaborado pelos autores

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Quadro 6 – Aspectos relacionados à dimensão sustentabilidade

Aspectos	Referências	Sínteses
Mecanismos para enfrentar mercados dinâmicos e voláteis e crises econômicas e de recursos naturais	Aoki e Lennerfors (2013) Chung et al. (2018) Pradhan e Routroy (2018) Sancha et al. (2019) Dastyar et al. (2020)	O programa deve consolidar um relacionamento forte o suficiente entre o comprador e o fornecedor para lidar com incertezas, alterações de mercado e crises econômicas e de recursos naturais.
Desenvolvimento sustentável do fornecedor e da cadeia de suprimentos	Blome et al., (2014) Sancha et al., (2015) Sancha et al. (2015) Agan et al. (2016) Glock et al. (2017) Wu (2017) Rashidi e Saen (2018) Yawar e Seuring (2018) Rogers et al., (2019) Sancha et al. (2019) Bai e Satir (2020) Saghiri e Mirzabeiki (2020) Subramaniam et al. (2020)	O programa deve integrar o desenvolvimento econômico, social e ambiental do fornecedor e a cadeia de suprimentos. Além disso, o comprador deve cumprir sua responsabilidade social corporativa com o fornecedor.
Gestão de riscos	Chung et al. (2018) Rashidi e Saen (2018) Saghiri e Mirzabeiki (2020)	O programa deve prevenir e mitigar os riscos endógenos e exógenos da cadeia de suprimentos, especialmente na relação comprador-fornecedor.
Apoio específico às pequenas e médias empresas	Krause et al., (1999) Quayle (2000) Williams (2007) Kureshi et al. (2009) Min (2009) McKevitt e Davis (2014) Yawar e Seuring (2018) Wu (2017)	O comprador deve ter uma atitude diferente em relação às pequenas e médias empresas. Para que possam competir de igual para igual com as grandes empresas.

Fonte: Elaborado pelos autores

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Quadro 7 – Aspectos relacionados à dimensão financeira

Aspectos	Referências	Sínteses
Investimento de recursos financeiros no programa e no fornecedor	Hahn et al. (1990) Galt e Dale (1991) Monczka et al. (1993) Krause et al. (2000) Mortensen e Arlbjørn (2012) Lawson et al. (2015) Jain et al. (2018)	O comprador deve destinar recursos financeiros diretamente à operação do fornecedor e/ou flexibilizar formas de pagamento.
Redução de custos e partilha de ganhos	Monczka et al. (1993) Krause et al. (1998) Praxmarer-Carus et al. (2013)	O comprador e o fornecedor devem investir na melhoria dos projetos, beneficiando-se mutuamente da economia de custos.

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 8 – Aspectos relacionados à dimensão tecnológica

Aspectos	Referências	Sínteses
Automação de fabricação e processos	Hahn et al. (1990) Pihlajamaa et al. (2019)	O comprador deve incentivar a automação da fabricação e dos processos do fornecedor.
Inovação	Giannakis (2008) Lawson et al. (2015) Joshi et al. (2016) Pradhan e Routroy (2018) Pihlajamaa et al. (2019)	O programa deve facilitar a inovação do projeto, processo e produto. O fornecedor deve ser uma fonte de inovação para o comprador e vice-versa.
P&D colaborativo e co-desenvolvimento	Monczka et al. (1993) McGovern e Hicks (2006) Aoki e Lennerfors (2013) Lawson et al. (2015) Chavhan et al. (2018)	O comprador e o fornecedor desenvolvem, em sinergia, novos produtos e melhorias/inovações em produtos existentes. E exploram melhor o método de inovação aberta.
Investimento em recursos tecnológicos no programa e no fornecedor	Galt e Dale (1991) Monczka et al. (1993) Krause et al. (1998) Lawson et al. (2015) Joshi et al. (2016)	O comprador deve incentivar e contribuir com novas tecnologias para os processos e instalações do fornecedor.

Fonte: Elaborado pelos autores

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agan, Y., Kuzey, C., Acar, M.F., & Açıkgöz, A. (2016), "The relationships between corporate social responsibility, environmental supplier development, and firm performance", *Journal of Cleaner Production*, 112, 1872–1881.
- Ahmed, M., & Hendry, L. (2012), "Supplier Development Literature Review and Key Future Research Areas", *International Journal of Engineering and Technology Innovation*, 2(4), 293–303.
- Aoki, K., & Lennerfors, T.T. (2013), "The New, Improved Keiretsu", *Harvard Business Review*, 91(9).
- Aune, T.B., Holmen, E., & Pedersen, A. (2013), "Beyond dyadic supplier development efforts: The multiple roles of the network in bringing about supplier development", *The IMP Journal*, 7(1), 91–105.
- Bai, C., & Satir, A. (2020), "Barriers for green supplier development programs in manufacturing industry", *Resources, Conservation and Recycling*, Elsevier, 158(3), available at: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104756>.
- Benton Jr., W.C., Prahinski, C., & Fan, Y. (2020), "The influence of supplier development programs on supplier performance", *International Journal of Production Economics*, Elsevier B.V., 230, 1–12.
- Blome, C., Hollos, D., & Paulraj, A. (2014), "Green procurement and green supplier development: Antecedents and effects on supplier performance", *International Journal of Production Research*, 52(1), 32–49.
- Blonska, A., Storey, C., Rozemeijer, F., Wetzels, M., & de Ruyter, K. (2013), "Decomposing the effect of supplier development on relationship benefits: The role of relational capital", *Industrial Marketing Management*, Elsevier Inc., 42(8), 1295–1306.
- Carr, A.S., & Kaynak, H. (2007), "Communication methods, information sharing, supplier development and performance: An empirical study of their relationships", *International Journal of Operations and Production Management*, 27(4), 346–370.
- Chavhan, R., Mahajan, D.S.K., & Joshi, S.P. (2018), "Supplier Development Success Factors in Indian Manufacturing Practices", *Materials Today: Proceedings*, Elsevier Ltd, 5(2), 4078–4096.
- Chen, L., Ellis, S., & Holsapple, C. (2015), "Supplier Development: A Knowledge Management Perspective", *Knowledge and Process Management*, 22(4), 250–269.
- Chung, M., Malhotra, M.K., & Park, S. (2018), "The Longitudinal Impact of Supplier Development Efforts on the Buying Firm's Financial Performance", *Journal of Managerial Issues*, 30(4), 422–443.
- Dalvi, M.V., & Kant, R. (2015), "Benefits, criteria and activities of supplier development: a categorical literature review", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 27(4), 653–675.

- Dalvi, M.V., & Kant, R. (2018), "Effect of supplier development activities on performance outcomes: an empirical study", *Benchmarking*, 25(2), 489–516.
- Dastyar, H., Rippel, D., & Freitag, M. (2020), "Optimization of Supplier Development under Market Dynamics", *Mathematical Problems in Engineering*, Hindawi, 2020, available at:<https://doi.org/10.1155/2020/2912380>.
- Derakhshan, A., Hway Boon, O., & Marthandan, G. (2019), "Supplier Development Activities and Buying Firm's Performance: An Empirical Investigation of Iranian SMEs", *Iranian Journal of Management Studies*, 12(3), 405–424.
- Galt, M.J.D.A., & Dale, B.G. (1991), "Supplier Development: A British Case Study", *International Journal of Purchasing and Materials Management*, 1, 16–22.
- Giannakis, M. (2008), "Facilitating learning and knowledge transfer through supplier development", *Supply Chain Management: An International Journal*, 13(1), 62–72.
- Glavee-Geo, R. (2019), "Does supplier development lead to supplier satisfaction and relationship continuation?", *Journal of Purchasing and Supply Management*, Elsevier Ltd, 25(3), available at:<https://doi.org/10.1016/j.pursup.2019.05.002>.
- Glock, C.H., Grosse, E.H., & Ries, J.M. (2017), "Decision support models for supplier development: Systematic literature review and research agenda", *International Journal of Production Economics*, 193(9), 798–812.
- Govindan, K., Kannan, D., & Haq, A.N. (2010), "Analyzing supplier development criteria for an automobile industry", *Industrial Management and Data Systems*, 110(1), 43–62.
- Hahn, C.K., Watts, C.A., & Kim, K.Y. (1990), "The Supplier Development Program: A Conceptual Model", *Journal of Purchasing and Materials Management*, 26(2), 2–7.
- Handfield, R.B., Krause, D.R., Scannell, T. V., & Monczka, R.M. (2000), "Avoid the Pitfalls in Supplier Development", *Sloan Management Review*, 41(2), 37–49.
- Hartley, J.L., & Choi, T.Y. (1996), "Supplier development: Customers as a catalyst of process change", *Business Horizons*, 39(4), 37–44.
- Humphreys, P.K., Li, W.L., & Chan, L.Y. (2004), "The impact of supplier development on buyer-supplier performance", *Omega*, 32(2), 131–143.
- Jain, T., Hazra, J., & Cheng, T.C.E. (2018), "Strategic Sourcing Under Supplier Development Investments", *IEEE Transactions on Engineering Management*, 1–16.
- Joshi, S.P., Kharat, M., Raut, R., Kamble, S., & Kamble, S. (2017), "To examine the relationships between supplier development practices and supplier-buyer relationship practices from the supplier's perspective", *Benchmarking*, 24(5), 1309–1336.
- Joshi, S.P., Shitole, P., Chavan, R., & Joshi, P.P. (2018), "Strategies for Buyer Supplier Relationship Improvement: Scale Development and Validation", *Procedia Manufacturing*, Elsevier B.V., 20, 470–476.

- Joshi, S.P., Verma, R., Bhasin, H.V., Kharat, M.G., & Kharat, M.G. (2016), "Structural Equation Modelling of Determinants of Buyer–Supplier Relationship Improvement Strategies: Case of Indian Manufacturing Firms", *Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation*, 12(2), 95–108.
- Krause, D. R., Ragatz, G. L., & Hughley, S. (1999), Supplier development from the minority supplier's perspective. *Journal of Supply Chain Management*, 35(3), 33–41
- Krause, D.R., & Ellram, L.M. (1997), "Success factors in supplier development", *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 27(1), 39–52.
- Krause, D.R., Handfield, R.B., & Scannell, T. V. (1998), "An empirical investigation of supplier development: reactive and strategic processes", *Journal of Operations Management*, 17(1), 39–58.
- Krause, D.R., Handfield, R.B., & Tyler, B.B. (2007), "The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement", *Journal of Operations Management*, 25(2), 528–545.
- Krause, D.R., Scannell, T. V., & Calantone, R.J. (2000), "A Structural Analysis of the Effectiveness of Buying Firms' Strategies to Improve Supplier Performance", *Decision Sciences*, 31(1), 33–55.
- Kumar, C.V.S., & Routroy, S. (2017a), "Performance analysis of supplier development programs", *Benchmarking*, 24(2), 488–510.
- Kumar, C.V.S., & Routroy, S. (2017b), "Analyzing a manufacturer's returns from supplier development programs", *Materials Today: Proceedings*, Elsevier Ltd, 4(2), 2255–2262.
- Kureshi, N., Qureshi, F., & Sajid, A. (2009), "An empirical study of supplier development practices in a developing economy - SMEs perspective", *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 6(6), 255–268.
- Lawson, B., Krause, D., & Potter, A. (2015), "Improving Supplier New Product Development Performance: The Role of Supplier Development", *Journal of Product Innovation Management*, 32(5), 777–792.
- McGovern, T., & Hicks, C. (2006), "Specifications and supplier development in the UK electrical transmission and distribution equipment industry", *International Journal of Production Economics*, 104(1), 164–178.
- McKevitt, D., & Davis, P. (2014), "Supplier development and public procurement: Allies, coaches and bedfellows", *International Journal of Public Sector Management*, 27(7), 550–563.
- Meisel, F., & Glock, C.H. (2018), "Self-induced learning vs. project-based supplier development for production ramp-up with two supply options", *International Journal of Production Economics*, Elsevier Ltd, 198(January), 60–69.
- Min, H. (2009), "The best-practice supplier diversity program at Caterpillar", *Supply Chain Management: An International Journal*, 14(3), 167–170.

- Modi, S.B., & Mabert, V.A. (2007), "Supplier development: Improving supplier performance through knowledge transfer", *Journal of Operations Management*, 25(1), 42–64.
- Monczka, R.M., Trent, R.J., & Callahan, T.J. (1993), "Supply base strategies to maximize supplier performance", *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 23(4), 42–54.
- Mortensen, M., & Arlbjørn, J. (2012), "Inter-organisational supplier development: The case of customer attractiveness and strategic fit", *Supply Chain Management: An International Journal*, 17(2), 152–171.
- Narasimhan, R., Mahapatra, S., & Arlbjørn, J.S. (2008), "Impact of relational norms, supplier development and trust on supplier performance", *Operations Management Research*, 1(1), 24–30.
- Narasimhan, R., Nair, A., Griffith, D.A., Arlbjørn, J.S., & Bendoly, E. (2009), "Lock-in situations in supply chains: A social exchange theoretic study of sourcing arrangements in buyer-supplier relationships", *Journal of Operations Management*, 27(5), 374–389.
- Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Aminoff, A., & Tanskanen, K. (2019), "How to stimulate supplier innovation? Insights from a multiple case study", *Journal of Purchasing and Supply Management*, Elsevier Ltd, 25(3), 100536.
- Pradhan, S.K., & Routroy, S. (2018), "Improving supply chain performance by Supplier Development program through enhanced visibility", *Materials Today: Proceedings*, Elsevier Ltd, 5(2), 3629–3638.
- Praxmarer-Carus, S., Sucky, E., & Durst, S.M. (2013), "The relationship between the perceived shares of costs and earnings in supplier development programs and supplier satisfaction", *Industrial Marketing Management*, Elsevier Inc., 42(2), 202–210.
- Quayle, M. (2000), "Supplier Development for UK Small and Medium-sized Enterprises", *Journal of Applied Management Studies*, 9(1), 117–133.
- Rajput, A., Gulzar, S., & Shafi, K. (2019), "Impact of Supplier Development on Supplier Performance: Mediating Role of Trust", *Business & Economic Review*, 11(2), 45–66.
- Rashidi, K., & Saen, R. F. (2018), Incorporating dynamic concept into gradual efficiency: Improving suppliers in sustainable supplier development. *Journal of Cleaner Production*, 202, 226–243.
- Rogers, Z.S., Carter, C.R., & Kwan, V. (2019), "Making tough choices: A policy capturing approach to evaluating the tradeoffs in sustainable supplier development initiatives", *Journal of Purchasing and Supply Management*, Elsevier Ltd, 25(5), available at: <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2019.100574>.
- Routroy, S., & Pradhan, S.K. (2013), "Evaluating the critical success factors of supplier development: A case study", *Benchmarking*, 20(3), 322–341.

- Routroy, S., & Pradhan, S.K. (2014), "Benchmarking model of supplier development for an Indian gear manufacturing company", *Benchmarking*, 21(2), 253–275.
- Saghiri, S.S., & Mirzabeiki, V. (2020), "Buyer-led environmental supplier development: Can suppliers really help it?", *International Journal of Production Economics*, Elsevier B.V., October, 107969.
- Sancha, C., Gimenez, C., Sierra, V., & Kazeminia, A. (2015). Does implementing social supplier development practices pay off?. *Supply Chain Management: An International Journal*, 20(4), 389-403.
- Sancha, C., Wong, C.W.Y., & Gimenez, C. (2019), "Do dependent suppliers benefit from buying firms' sustainability practices?", *Journal of Purchasing and Supply Management*, Elsevier Ltd, 25(4), 100542.
- Sánchez-Rodríguez, C., Hemsworth, D., & Martínez-Lorente, Á.R. (2005), "The effect of supplier development initiatives on purchasing performance: A structural model", *Supply Chain Management*, 10(4), 289–301.
- Shahzad, K., Sillanpää, I., Sillanpää, E., & Imeri, S. (2016), "Benchmarking supplier development: An empirical case study of validating a framework to improve buyersupplier relationship", *Management and Production Engineering Review*, 7(1), 56–70.
- Subramaniam, P.L., Iranmanesh, M., Kumar, K.M., & Foroughi, B. (2020), "The impact of multinational corporations' socially responsible supplier development practices on their corporate reputation and financial performance", *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 50(1), 3–25.
- Tezuka, H. (1997), "Success as the Source of Failure? Competition and Cooperation in the Japanese Economy", *Sloan Management Review*, 38(2), 83–93.
- Torraco, R.J. (2016), "Writing Integrative Literature Reviews: Using the Past and Present to Explore the Future", *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428.
- Wagner, S.M., & Krause, D.R. (2009), "Supplier Development: Communication Approaches, Activities and Goals", *International Journal of Production Research*, 47(12), 3161–3177.
- Wang, F.-K., Du, T.C.T., & Li, E.Y. (2004), "Applying Six-Sigma to Supplier Development", *Total Quality Management and Business Excellence*, 15(9–10), 1217–1229.
- Watts, C.A., & Hahn, C.K. (1993), "Supplier Development Programs: An Empirical Analysis", *International Journal of Purchasing and Materials Management*, 29(2), 10–17.
- Wee, B. Van and Banister, D. (2016), "How to Write a Literature Review Paper?", *Transport Reviews*, Taylor & Francis, 36(2), 278–288.
- Williams, S. (2007), "A supplier development programme: The SME experience", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 14(1), 93–104.

- Worthmann, K., Proch, M., Braun, P., Schlüchtermann, J., & Pannek, J. (2016), "Towards dynamic contract extension in supplier development", *Logistics Research*, 9(14), available at:<https://doi.org/10.1007/s12159-016-0141-z>.
- Wu, G.C. (2017), "Effects of Socially Responsible Supplier Development and Sustainability Oriented Innovation on Sustainable Development: Empirical Evidence from SMEs", *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(6), 661–675.
- Yawar, S.A., & Seuring, S. (2018), "The role of supplier development in managing social and societal issues in supply chains", *Journal of Cleaner Production*, Elsevier Ltd, 182, 227–237.
- Yawar, S.A., & Seuring, S. (2020), "Reviewing and conceptualizing supplier development", *Benchmarking: An International Journal*, 27(9), 2565–2598.
- Zhang, M., & Huo, B. (2013), "The impact of dependence and trust on supply chain integration", *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 43(7), 544–563.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Liliane Segura e Ronaldo Gomes Dutra de Lima " analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Pontos Não aplicável	0,0	0	Irrestrita	10	4,0	10,0	16,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
							Estrato	TA3	Pontuação	66,7	